

DUTOR IJROCHILIGINING TARIXI

Djalilova Dilnozaxon Obidjanovna

*Andijon davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy – va amaliy fanlar" fakulteti
"Musiqqa ta'lim" yo'nalishi o'qituvchi*

G'apurova Oyniso Xamidulla qizi

*Andijon davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy – va amaliy fanlar" fakulteti
"Musiqqa ta'lim" yo'nalishi 2– bosqich talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada dutor ijrochiligining tarixiy shakllanishi, uning Markaziy Osiyo musiqa madaniyatidagi ildizlari va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Qadimiy tasviriy manbalar, og'zaki an'analar hamda musiqashunoslik tadqiqotlari asosida dutorning dastlabki ko'rinishlari, ijrochilik uslublarning shakllanishi va hududiy maktablarning paydo bo'lish jarayoni yoritiladi. Shuningdek, o'zbek xalq musiqasida dutorning tutgan o'rni, uning badiiy ifoda imkoniyatlari va tarix davomida yuz bergan o'zgarishlar ilmiy nuqtai nazardan baholanadi.

Kalit so'zlar: dutor, ijrochilik tarixi, musiqiy meros, Markaziy Osiyo, an'anaviy cholg'ular.

O'zbek musiqiy merosida dutor va dutor oilasiga kiruvchi musiqiy asboblarning arslar davomida rivojlanib, dutor ijrochiligida chalingan kuylar bugungi kunda an'anaviy madaniyatni saqlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, milliylikimizni ifodalovchi cholg'u asbobi sifatida xalqimiz orasida e'tirof etilmoqda. Har bir cholg'u asbobi kabi dutor va dutor oilasiga kiruvchi xalq cholg'ularidan dutor musiqa asbobiga qiziqish yildan yilga ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.02.2022 yildagi PQ-112-son qarori "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorga muvofiq musiqa sohasida ham bir qator ishlar amalga oshirilgan bo'lib, ushbu maqolamda ham milliy cholg'ulardan dutor haqida aytib o'tmoqdaman.

Dutor juda qadimiy musiqa asbobi, uning paydo bo'lish tarixiga kelsak, eramizdan avvalgi asrlarga borib taqaladi. Dutor tojikcha so'z bo'lib ikki tor degan ma'noni bildiradi. Dutor asr-asrlardan o'zbek xalqiga madaniy xizmat qilib kelayotgan milliy musiqa cholg'ulardan biri hisoblanadi. Bu cholg'u faqat o'zbek xalqining cholg'usi bo'lmay, balki uni qardosh tojik, uyg'ur, qoraqalpoq, turkman xalqlari ham o'zlarining sevimli cholg'usi deb hisoblashadi. Dutor kvarta, kvinta, oktava va unisonga ham sozlanadi.

Bizda qo'llanilayotgan dutor-alt deb ataladi. Bu cholg'u kichik oktava lya va minotalarga sozlanadi. Dutorga o'xshash cholg'uni, qozoqlarda "Do'mbira", qirg'izlarda "Qo'buz" deb atashadi.

Dutorning yasalihi: Dutorlar asosan ikki xil turda yasaladi. Qadim o'tmishda sozandalarimizga xizmat qilib kelayotgan dutor dastasiga ichak yoki ipakdan eshilgan pardalar bog'langan diatonik tovushqatorda (mumtoz kuylar va maqom yo'llari ijro etilardi) bog'langan va bu dutorlarni xalq dutorlari deyilgan.

Dutor yasalihi jihatdan ikki qismdan iborat (dasta va kosa) bo'lib, bularni birlashtiruvchi qismini «Bug'iz» deb ataladi. Dutorning kosasi o'yma va qovurg'achalarning birlashganidan yasalihi mumkin. "O'yma dutor" Samarqand, Xorazm, Tojikiston va Turkmanistonda qo'llanilib, bir bo'lak tut yog'ochidan o'yib ishlanadi. Qobirg'ali dutor ham tut yog'ochidan ishlanib, 8-10 bo'lak yupqa taxtachani egib birlashtiriladi. Kosa ustiga yopishtiriladigan qopqoq ham tut yog'ochidan tayyorlanadi. Odatda dutor yasaladigan tut yog'ochi soyada quritiladi. Dutorning umumiy uzunligi 1200-1300 mm, ayrim joylarda esa 750-800 mm ni tashkil etadi. 1936-37 yillarda Toshkentda o'zbek musiqa cholg'ularini takomillashtirish ustaxonasi ochilib, boshqa sozlar qatori nota ilmiga moslashtirilgan yog'och pardali, kapron torli yangi dutorlar ishlab chiqarila boshladi. Hozirgi kunda bu dutorlarda malakali o'qituvchilarimiz tomonidan yosh dutorchilarga ijrochilikdan saboq berilmoqda. Dutor haqida gap borganda, albatta, uning mohir ijrochilarini eslab o'tish joizdir.

Mashhur dutorchilar: H.A.Abdurasulov, Abdusolat Vahobov, Davlatoxun Qodirov, Yunus Rajabiylar dutor cholganlarida kishilar og'ir sukunatga cho'mib, olam-olam ma'noli hissiyotlar ummoniga botar ekan. Ulardan keyin esa Shokir Sartarosh, Orif Qosimov, Zokirjon Obidov, To'xtamurod Rasulov va boshqalar.

Jumladan Orif Qosimov o'nlab va yuzlab shogirdlar tayyorladiki, ularning deyarli hammasi usta ta'limini olganligi tufayli bir umrga musiqa san'atiga va cholg'u asboblariga muhabbat qo'yib kelganlar.

Hozirda esa xizmat qilib kelayotgan dutorchilar G'ulom Qo'chqorov, Abdurahim Hamidov, Mirsodiq Ergashev, Ro'zibibi Hojiyeva, Malika Ziyayeva, Obidjon Odilov, Sulton Qosimov va boshqalar.

1984 yildan esa O'zbekiston xalq artisti A. Ismoilov ansamblning badiiy rahbari etib tayinlandi. Tinglovchilarni ansambl ijrochilik repertuarining o'ziga xosligi va rang-barangligi rom etadi. Ansamblning o'ziga xos xususiyati shundaki, dutorchi qizlar xalq an'anasini saqlab kelmoqdalar: ular

dutor chalish bilan birga qo'shiq ham aytishadi. Ayrim hollarda ularning ijrosi yakkaxon raqqosalarga jo'r bo'lish vazifasini bajaradi ("Xorazm lazgisi", "Doira dum-dum"). Jamoada 22 cholg'uchi (dutorchi, changchi, qonunchi, doirachi) bor.

Dutor prima: Dutor prima dutorning kichraytirilgan turi. Buning qopqog'i tut o'rniga archa daraxtidan qilinadi. Ipak torlari o'rniga ichak tor tortilgan. Pardalar dastasini o'yib xromatik holda doimiy o'rnashtirilgan. Torlar kvarta bo'yicha birinchi oktavadagi mi va lya ga sozlanadi. Notalar skripka kalitida, eshitalishiga nisbatan oktava yuqorida yoziladi. Dutorlar oilasiga mansub bu cholg'u asbobi eng baland tovushga ega bo'lib, skripka kalitida yoziladi. Pissikato, bidratma, stakatto va hokazolar ko'rinishida ijro etiladi. Dutor primani sozlanishi birinchi tor (pastki tor) mi va ikkinchi tor (yuqorigi tor) lya tovushlaridir. Dutor primaning umumiy ovoz hajmi birinchi oktavadagi mi tovushidan uchinchi oktava lyatovushiga qadar. Dutor prima orkestrda solo chalish va jo'rnavozlik vazifasini bajaradi.

Dutor sekunda

Yangi ishlangan dutorlar oilasiga kiruvchi ushbu dutor-sekunda cholg'usi, ovoz jihatidan o'rtacha registrda. Uning ham torlari ikki ipak tordan iborat bo'lib, kvarta oralig'ida sozlanadi. Tashqi ko'rinishi dutor primadan bir oz kattaroq qilib ishlangan, ya'ni dutorlarning kosasi bir xil bo'lib, dastasinng uzunligi har xil bo'ladi. Dutor-bas va dutor-kontrabas cholg'u asboblarini kosasi katta bo'ladi. Umumiy ovoz hajmi kichik oktavadagi lya tovushidan ikkinchi oktavadagi retovushigacha.

Dutor-bas: Dutor-bas maxsus sinfi Toshkent davlat konservatoriyasida 1948 yil ochilgan bo'lib, A.Nazarov ushbu sinfni tugatib, hozirgi kunda 1960 yildan buyon ushbu sinfda dars berib kelmokda. Dutor-bas iqtisoslighi bo'yicha ijrochilarni tayyorlash va tarbiyalashda dosent A.K.Nazarovning xizmatlari kattadir. Dutor-bas asbobi o'zbek xalq cholg'u ansambli tarkibida bas tovushini mustahkamlash uchun xizmat qiladi. Ushbu asbobni sozanda o'tirgan holda ijro etadi. Dutor basning to'rtta tori bo'lib, bular kvinta bo'yicha sozlanadi. To'rtinchi tor katta oktavadagi do, uchinchi tor katta oktavadagi sol, ikkinchi tor kichik oktavadagi re va birinchi tor kichik oktavadagi lya tovushlariga sozlanadi. Lya tori ichakdan qilingan bo'lib, qolganlari metaldandir. Notalar eshitalishi bo'yicha, bas kalitida yoziladi. Ovoz hajmi katta oktavadagi do dan birinchi oktavadagi sol ga qadar.

Dutor-kontrabas

Dutor kontrabasning kosasi katta-katta "Qobirg'alar" dan iborat bo'lib, dutor basdan ancha kattaroq qilib ishlangan. Dastasi dutor bas asbobidan

uzunroq bo'ladi, quloqlari temir metaldan ishlangan bo'lib, qattiq, tortib turish vazifasini bajaradi. Dutor kontrabasning torlari juda qalin bo'lib, orkestrda o'zining yo'g'on bas tovushi bilan, pastki registr tembrini mustahkamlaydi. Dutor kontrabasning kosasiga maxsus tayyorlangan tayoqcha o'rnatilib, o'tirgan holda ijro etiladi. Dutor ijrochiligida dutorchi qizlar ansambllari ham o'z faoliyatini olib borganlar ular haqida to'htaladigan bo'lsam, 50-yillarda respublika konsert hayotida yangi ijrochilik jamoalari paydo bo'ldi-O'zbekiston televideniya va radioeshittirish davlat qo'mitasi qoshida maqomchilar va dutorchi qizlar ansambllari tuzildi.

Ushbu maqol yuzasidan shuni xulosa qilamanki, dutor ijrochiligi bugungi kunda ham qadom zamonlardan beri ham milliyligini saqlab qolgan cholg'u asbob hisoblanadi. Ijrochilik san'ati nafaqat musiqa maktabi yoshlarini milliy ruhda balki yoshu qarini ham dilkash ohnglari bilan o'ziga jalb qila oladi. O'zbek millatini milliylikini va ayollarga hos iffatini ham tarannum eta oladi sababi, cholg'u asbobini ushlagan chog'idanoq milliy liboslar qizlarimizning boshlarida kokillik do'ppilari ko'z o'ngimizda gavdalanadi. XX asr yoshlari ham bugungi kunda musiqa maktablarida, oliy o'quv yurtlarida milliy cholg'umiz bo'lmish dutor cholg'usida o'z ijrolarini butun dunyoga taratmoqdalar. Biz yoshlar O'zbekiston bayrog'ini va milliy kuylarimizni butun dunyoga taralishida ishtirok eta olaman deb fahr bilan ayta olaman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.02.2022 yildagi PQ-112-son qarori "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaror
2. A.Odilov "O'zbek xalq cholg'ularida ijrochilik tarixi"
3. A.Odilov "O'zbek xalq cholg'ularida ijrochilik tarixi"
4. Abduraxmonova, D. (2022). ЧОЛҒУАНСАМБЛЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (C7), 93-100.

Internet saytlari:

5. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1764019836997715532&btnI=1&hl=ru>
6. <https://kukla-teatr.uz/qq/archives/4276>